

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8052768>
УДК 004.4'2

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОВЫХ СЛУЖБ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ). ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

А.Р. Ермолаев,
доц. кафедры организации здравоохранения и профилактической
медицины
А.В. Барадиева,
магистрант,
Медицинский институт Северо-Восточного Федерального
Университета им. М.К. Аммосова,
г. Якутск

Аннотация: Авторами в статье рассматриваются наиболее актуальные вопросы применения цифровых технологий для правового обеспечения, в том числе в сфере здравоохранения на примере самого крупного субъекта Дальневосточного федерального округа – Республики Саха (Якутия). Детально исследуются различные концепции информатизации юридической деятельности. Рассматриваются различные аспекты применения электронных сервисов в юридической деятельности как в России, так и за рубежом, а также разработка сервиса для юристов системы здравоохранения в Республике Саха (Якутия).

Ключевые слова: цифровая трансформация, юриспруденция, законодательство

INFORMATION TECHNOLOGIES IN LEGAL ACTIVITIES: ON THE EXAMPLE OF MEDICAL LAWYERS OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)

A.R. Ermolaev,

Associate Professor of the Department of Health Organization and
Preventive Medicine

A.V. Baradieva,

master student,

Medical Institute of the North-Eastern Federal University. M.K. Ammosov,
Yakutsk

Annotation: For the first time in the article, the authors consider the most pressing issues of using digital technologies for legal support, including in the field of healthcare, using the example of the largest subject of the Far Eastern Federal District - the Republic of Sakha (Yakutia). Various concepts of informatization of legal activity are studied in detail. Various aspects of the use of electronic services in legal activities both in Russia and abroad are considered, as well as the development of a service for lawyers in the healthcare system in the Republic of Sakha (Yakutia).

Keywords: digital transformation, jurisprudence, legislation

Цифровизация, как основной тренд развития современного общества, проникает во все сферы повседневной жизни людей, серьезно корректирует деятельность профессиональных сообществ, а государственные институты стоят на пороге серьезных технологических преобразований [1-4].

Эксперты отмечают, что бизнес и государство заинтересованы в алгоритмизации правовых процессов и нормотворчества, которая позволит снизить транзакционные издержки, повысить эффективность. В то же время, право – явление консервативное. По некоторым оценкам, уровень проникновения технологий в юриспруденцию сегодня составляет не более 30 процентов [5-9]. Однако, legaltech становится одной из самых обсуждаемых тем в юридическом сообществе, что свидетельствует о важности и актуальности рассматриваемой темы. Технологии призваны облегчить

труд юриста и повысить его эффективность. Так, самая большая инновация в legaltech требует признания того, что технология должна улучшить жизнь юристов, стать «умным помощником» [10-15]. Результаты изучения этих проблем показывают, что внедрение в юридическую практику таких инструментов, как искусственный интеллект, прогностическое кодирование и автоматизированные составление документов, предполагает возможность принимать более обоснованные решения в непростых условиях правоприменительной практики [12-17].

Так внедрение legaltech позволяет сформировать представление о будущем юридической профессии, в первую очередь, как о творческой профессии, где рутину победит креатив, а искусственный интеллект станет верным помощником юриста. На конференции legaltech были приведены данные консалтинговой фирмы «McKinsey and Company», согласно которым юрист тратит 23 процента своего времени на рутину, а помощник юриста – 69 процентов (согласно информации коллеги Владимира Багаева из материала "День юриста: нет роботам, да работе" на Закон.ру).

Сегодняшние юристы не могут представить свою ежедневную работу без справочно-правовых систем, которые позволили повысить уровень законотворчества и правоприменения. Экономия огромного количества времени и сил профессиональных юристов позволит в дальнейшем заминаться им саморазвитием и самосовершенствованием. Ведь если раньше юристам было необходимо выписывать газеты и журналы с официальными текстами нормативных актов, актуализировать их, систематизировать, формировать картотеки, то сегодня все эти функции выполняют справочно-правовые системы, позволяющие в несколько кликов получить полную фактуру по конкретному вопросу, сформировав подборку нормативно-правовых актов, судебной практики, доктринальных позиций («Консультант Плюс», «ГАРАНТ» - в России, «Judicata», «Everlaw» – в США, «INFOLEX», «PRESTEL», «LEXIS» – в Великобритании и т.д.). Используются юристами и другие технологичные инструменты. Так, например, в России передовая технология электронного правосудия была создана в арбитражных судах, а впоследствии она постепенно стала внедряться в судах общей юрисдикции. Электронный документооборот приобретает всё

большее значение в мировой юридической практике. Во Франции давно перешли на электронные носители в нотариальной деятельности, а в Испании суды активно используют электронные документы и издаают электронные судебные акты.

Уже сегодня презентованы широкой аудитории такие программные продукты как: Autolawyer (бот, который позволяет сформировать жалобу в страховую компанию на неправильно определенный коэффициент бонус-малус для ОСАГО); Platforma (подыскивает адвокатов, работающих по модели «no win no fee», когда адвокат получает вознаграждение только в случае выигрыша дела и взыскания денег истцом); Flexbby (автоматизирует документооборот); Jeffit (решает стандартные задачи - ставит в календарь информацию о судебных заседаниях, выставляет счета клиентам и т.п.); XSUD (систематизирует информацию о судебных делах и контролирует работу сотрудников); Patentbot (позволяет автоматически подать заявку на регистрацию товарного знака, проверив предварительно его оригинальность); Freshdoc (составляет договоры из модулей); Simplawyer (предлагает решения в области самоисполняемых договоров); Правовед.ру (сервис по консультациям массовых клиентов - бот, который отвечает на 85 % вопросов по Закону о защите прав потребителей).

В октябре 2020 года юридический мир заговорил о цифровой революции в юриспруденции, когда был презентован алгоритм, созданный учеными из США и Великобритании, угадывающий решения Страсбургского суда с вероятностью 79 %. Проекты предиктивной аналитики с использованием искусственного интеллекта имеются и в России (сервис Casebook, который позволяет рассчитывать вероятность исхода и продолжительности того или иного дела). Перспективный проект разработали студенты Казанского университета. Они создали робота-юриста, способного предсказать решения суда.

Отдельное место занимают технологические платформы по маркетинговому юристам, позволяющие подобрать специалиста под определенные задачи, с учетом специализации, стоимости услуг и других параметров. Подобные проекты созданы в США, Великобритании и России (Lexoo, Avvo и Legal Space

соответственно). По сути, речь идет об уберизации рынка юридических услуг.

Уберизация юридических услуг – это не далекое будущее, это действующее настоящее. На наших глазах активно происходит создание условий (площадок) для эффективного и качественного оказания услуг без отказа от живых людей как конечных исполнителей. В переводе на рынок юридических услуг – это объединение юристов и фирм в единую базу, настройка сбора клиентских обращений и внедрение алгоритмов для быстрого и точного соединения клиентов и юристов друг с другом.

В Республики Саха (Якутия) целях повышения эффективности функционирования здравоохранения путем интенсивного развития и углубленного внедрения информационных и платформенных решений, взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения, формирующих «Цифровой контур здравоохранения» внедряются и развиваются информационные системы и сервисы здравоохранения на территории республики.

В роли регионального сегмента Единой государственной системы информатизации здравоохранения в республике выступает используемая в настоящее время региональная медицинская информационная система здравоохранения Республики Саха (Якутия). РМИС - широкомасштабный IT-проект в здравоохранении, который имеет большое социальное значение.

Вместе с тем, роль юристов в сфере здравоохранения все больше и больше приобретает одну из ключевых позиций в структуре лечебного учреждения. Все более возрастающий процент обращений, жалоб и претензий со стороны пациентов, их родственников, что естественно влечет увеличение сумм исковых заявлений в суд, заставляя лечебные учреждения нести все больше финансовых затрат. Зачастую эти затраты необоснованные. Большую роль в сохранении как материальных, так и репутационных ресурсов играют именно юридические службы.

Однако, наблюдается большой процент текучести юридических кадров в медицине или недостаточный уровень их образования и наличие необходимого опыта. Ухудшает ситуацию практическое отсутствие доступности информационного обеспечения

(особенно для отдаленных районов), единой судебной практики и опыта применения существующей практики юристами лечебно-профилактических учреждений. Популярные правовые информационные системы «Консультант Плюс», «Гарант» содержат огромное количество информации и стоимость данных систем порой слишком высока для небольшой больницы, ФАПа. Предлагаемые в социальных сетях различные тренинги и вебинары по медицинскому праву направлены в основном на врачей (информация по лицензированию, много протоколов и клинических рекомендаций по различным нозологиям).

Для юристов 63 учреждений здравоохранения Республики Саха (Якутия) с помощью сервиса Yandex Forms организован опрос для выяснения необходимости внедрения цифровых инструментов в деятельность служб. Предложено 20 вопросов по теме использования юристами IT-технологий.

Более половины респондентов дали положительный ответ на вопрос о потребности внедрения каких-либо IT-решений в деятельность юридических служб. А более восьмидесяти процентов респондентов хотели бы обучаться цифровым технологиям и внедрять их в собственную деятельность.

Медицинское право - одно из самых сложных направлений в судебной юриспруденции. Юристу надо знать не только процессуальное право, но и иметь базовые медицинские познания. Суды по некачественному оказанию медицинской помощи как правило, делятся достаточно долго и сложно. В информационных системах «Консультант Плюс», «Гарант» нет специального раздела по медицинскому праву. Однако, и для судов, и для юристов имеет огромное значение наличие судебной практики, поиск аналогичных дел. Но учитывая только складывающуюся практику медицинских дел, особенно у нас в республике, это вызывает определенные сложности.

Медицинским юристам необходимо понимать специфику системы здравоохранения, разбираться в гражданском, трудовом, а иногда даже в уголовном законодательстве. Работы для юридического отдела всегда достаточно: юридическая защита прав и законных интересов лечебно-профилактического учреждения, правовое сопровождение деятельности в целях надлежащего достижения

учреждением уставных целей и задач по организации здравоохранения и медицинского менеджмента, стратегических разработок и экспертизы в данной области, а также в сфере науки. Также необходимо защищать права как своего лечебно-профилактического учреждения, его сотрудников, так и права пациентов. Из-за санкций востребованность медицинских юристов возросла: врачам и фармацевтам нужно помочь разобраться в новых отраслевых законах и правилах.

Все возрастающие суммы исковых заявлений от пациентов по поводу некачественного оказания медицинской помощи и получающие широкую огласку в социальных сетях практически каждый конфликтный случай в парадигме «врач-пациент» сильно подрывают и дискредитируют профессию и статус врача. Некогда престижная профессия сейчас упоминается только в негативном ключе. Средства массовой информации и социальные сети освещают каждый случай лишь с позиции пациента. Вместе в этом, особенно в последнее время наблюдается тенденция к увеличению сумм компенсации за моральный ущерб. Косвенно в этом способствовало Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15.11.2022 №33 «О практике применения суда норм о компенсации морального вреда», в котором закреплена презумпция вины медицинской организации, и появилась возможность обращаться с исками о возмещении морального вреда всем родственникам пациента. Поэтому далее прогнозируется увеличение количества исков и суммы исков.

По данным юристов в сфере здравоохранения, в российской медицине наблюдается всплеск потребительского экстремизма: число судебных исков от недовольных пациентов за последние десять лет выросло практически втрое; суммы присужденных компенсаций увеличились с десятков тысяч до нескольких миллионов рублей. Причины – растущая осведомленность пациентов о своих правах, активное распространение СМИ информации о судебных прецедентах и появление большого числа профильных юристов. В зону риска попадают клиники, которые не ведут документацию надлежащим образом и допускают коммуникационные не компетенции при общении с пациентами. Обезопасить себя медицинские организации могут, только исключив эти факторы и строго следуя букве закона с помощью штатных юристов.

То же самое относится и к вопросам обжалования решений надзорных органов. Конституцией Российской Федерации гарантирована защита прав и свобод каждого гражданина. Любой гражданин и организация вправе обжаловать любое решение, действие (бездействие) органов государственной власти, местного самоуправления, должностного лица как в досудебном, так и в судебном порядке. По специфике медицинских учреждений, большинство решений надзорных органов типовые, аналогичные. Поэтому уже имеющаяся положительная практика имеет очень большое значение и для юристов со стажем, и особенно молодым специалистам.

Ни для кого не секрет, что бюджет больниц совсем небольшой и любое поступление в казну внебюджетной деятельности идет на пользу дела. Многие недобросовестные поставщики и подрядчики пользуются практически тотальной загруженностью юридических служб медицинских учреждений и не всегда в срок выполняют свои обязательства ставя под угрозу здоровье и жизни пациентов. Поэтому большим помощником станет отработанная система взыскания пеней и штрафов. Отдельным блоком будут представлены вопросы по трудовому праву. Вопреки сложившемуся мнению, что «трудовое право достаточно распространенное и его знают даже студенты», трудовое право для медицинских работников имеет свою специфику. Начиная с вопросов о совместительстве, заканчивая проблемой выплат за работу в особых условиях. Практика показала, что юристам необходимо быть в курсе всех изменений в законодательстве и консультировать как работников, так и работодателей даже в период пандемии.

Также мы вывели отдельно раздел «Антикоррупция». К сожалению, данную функцию многие больницы переложили на юристов. Однако, отсутствие четкого понимания среди юристов и медицинского (больничного) персонала в сфере противодействия коррупции в работе с пациентами, с фармакологическими компаниями и их представителями возводит данную проблему в разряд наиболее острых и актуальных.

Повседневная работа состоит из огромного количества рутинной работы, и подавляющая часть драгоценного рабочего времени тратится на поиск типовых заявлений, ходатайств, договоров

и других документов. И наша база образцов разных документов начиная с типовых договоров, заканчивая образцами должностных инструкций будет неоспоримой помощью в работе юристконсульта. Особенно представителям отдаленных улусов, у которых сеть Интернет не всегда в доступности и с хорошей скоростью.

В связи с чем, для юристов учреждений здравоохранения Республики Саха (Якутия) на действующем региональном медицинском информационном портале «Здоровая Якутия» (<https://portal.mzsakha.ru/>) предусмотрен технологический сервис «Информационная система для юристов здравоохранения Республики Саха (Якутия)», который предполагает единую цифровую среду для юриста, который не имеет опыта работы в медицине и незнаком со спецификой работы в учреждениях здравоохранения. Данный цифровой инструмент включает в себя:

- тематические видеоролики по противодействию коррупции;
- информационные бюллетени (вкладки) по изменениям в трудовом законодательстве для медицинского персонала;
- создание единой базы по медицинским спорам (судебная практика, претензионная работа) по республике;
- информационные бюллетени (регламент) работы со страховыми компаниями;
- максимально доступная база образцов документов (исковых заявлений, апелляционных жалоб, договоров, положений, порядков)
- онлайн поддержка юридических служб в сложных и спорных случаях (чат-бот).

В сервисе начинающий юрист сможет найти ответы на базовые вопросы. Юрист с опытом работы сможет воспользоваться обобщенной базой судебной практики по медицинскому праву, найти «коллективный разум» при работе с претензиями и исками пациентов.

Данный сервис позволит:

- оптимизировать и регулировать юридическое делопроизводство в учреждениях здравоохранения республики;
- создать и систематизировать картотеку судебных актов по медицинским спорам в республике;
- предоставить информационную поддержку юридическим службам в сфере здравоохранения;
- создание регламента работы со страховыми, фармацевтическими компаниями.

Оценив существующие наработки в области legaltech, можно говорить о том, что цифровой арсенал профессиональных юристов в ближайшие годы может существенно пополниться. Создание юридических программных продуктов позволит уже в ближайшем будущем существенно видоизменить как структуру юридического рынка услуг, так и саму профессию юриста. В самое ближайшее время благодаря legal research, простейший правовой анализ, составление типовых документов станут уделом искусственного интеллекта, что позволит вывести работу юристов на более высокий профессиональный уровень, а также обострить конкуренцию на старте юридической карьеры для выпускников высших учебных заведений.

Список литературы

- [1] Шарифуллин Р.А. Элементы электронного правосудия / Р.А. Шарифуллин, Р.С. Бурганов, Р.Г. Бикмиев // Российский судья. - 2018. N 6. 57-62 с.
- [2] Стенограмма беседы Н. Винера с Д.А. Керимовым. Правовая кибернетика. - 1962. 1-3 с.
- [3] Керимов Д.А. Кибернетика и право / Д.А. Керимов // Советское государство и право. - 1962. N 11. 98-104 с.
- [4] Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. / Д.А. Керимов. // 2-е изд. - М.: Аванта+, 2001.
- [5] Архипов В.В. Искусственный интеллект и автономные устройства в контексте права: о разработке первого в России закона о робототехнике / В.В. Архипов, В.Б. Наумов // Труды СПИИРАН. - 2017. Вып. 6(55).
- [6] Незнамов А. Модельная конвенция о робототехнике и искусственном интеллекте. Правила создания и использования роботов и искусственного интеллекта / А. Незнамов, В. Наумов. Версия 1.0. Ноябрь 2017 г. [Электронный ресурс] - URL: www.roborgavo.ru. (дата обращения: 25.05.2023)
- [7] Люди выгоднее роботов-юристов, но это пока // Коммерсант. Юридический бизнес. 2018. 18 сентября.
- [8] Курцвейл Р. Эволюция разума. Сознание машин: что изменится, когда роботы научатся управлять своими эмоциями / Р. Курцвейл [Электронный ресурс] - URL: <https://vc.ru/future/47804->

soznanie-mashin-cto-izmenitsya-kogda-roboty-nauchatsya-upravlyat-svoimi-emociyami?from=yandex. (дата обращения: 25.05.2023)

[9] Бевзенко Р. Как я победил судебного робота-юриста. И почему это будет длиться недолго / Р. Бевзенко [Электронный ресурс] - URL: https://zakon.ru/blog/2018/05/21/kak_ya_pobedil_sudebnogo_robota-yurista_i_pochemu_eto_budet_dlitsya_nedolgo#comment_464408. (дата обращения: 25.05.2023)

[10] Лопатин В.Н. Информационная безопасность в электронном государстве / В.Н. Лопатин // Информационное право. - 2018. N 2(56). 14-19 с.

[11] IFTTA, Law Review Supplement to the journal RRA, 1 - 2016, Consumer Conciliation in the Travel Sector - the Conciliation Body for Public Transport (SOEP) - the German Experience, Dr. Uta Stenzel.

[12] Савельев А.И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов и блокчейн-технологий по российскому праву / А.И. Савельев // Закон. - 2017. N 5. 94-117 с.

[13] Аналитический обзор Банка России по теме: "Смарт-контракты". Октябрь, 2018 [Электронный ресурс] - URL: <http://www.cbr.ru>. (дата обращения: 25.05.2023)

[14] Жарова А.К. Право и информационные конфликты в информационно-телекоммуникационной сфере: Монография / А.К. Жарова. - М.: Янус-К, 2016. 248 с.

[15] Ермакова Е.П. Онлайн-разрешение споров с участием потребителей в Европейском союзе: документы 2013 года / Е.П. Ермакова, Н.В. Ивановская // Современное право. - 2014. N 8. 128-132 с.

[16] Лопатин В.Н. Проблемы и перспективы евразийского трансграничного пространства доверия при переходе к цифровой экономике / В.Н. Лопатин // Сборник материалов научно-практической конференции "Научные чтения памяти профессора В.И. Семенкова", Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь. - Минск: Изд-во "Четыре четверти", 2017. 17-38 с.

[17] Писаревский Е.Л. Опыт и проблемы применения цифровых технологий при оказании государственных услуг в социальной сфере / Е.Л. Писаревский // Десятый международный форум "Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности": Сборник докладов, документов и материалов / Под науч. ред. докт. юрид. наук, проф. В.Н. Лопатина. - М.: Электронное издание РНИИС, ISBN 978-56040772-3, 2018. 196-200 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Sharifullin R.A. Elements of e-justice / R.A. Sharifullin, R.S. Burganov, R.G. Bikmiev // Russian judge. - 2018. N 6. 57-62 p.
- [2] Transcript of the conversation between N. Wiener and D.A. Kerimov. Legal cybernetics. - 1962. 1-3 p.
- [3] Kerimov D.A. Cybernetics and law / D.A. Kerimov // Soviet state and law. - 1962. N 11. 98-104 p.
- [4] Kerimov D.A. Methodology of law. Subject, functions, problems of the philosophy of law. / YES. Kerimov. // 2nd ed. - M.: Avanta +, 2001.
- [5] Arkhipov V.V. Artificial intelligence and autonomous devices in the context of law: on the development of the first Russian law on robotics / V.V. Arkhipov, V.B. Naumov // Proceedings of SPIIRAS. - 2017. Issue. 6(55).
- [6] Neznamov A. Model convention on robotics and artificial intelligence. Rules for the creation and use of robots and artificial intelligence / A. Neznamov, V. Naumov. Version 1.0. November 2017 [Electronic resource] - URL: www.robopravo.ru. (date of access: 05/25/2023)
- [7] People are more profitable than robot lawyers, but for now // Kommersant. legal business. 2018. September 18.
- [8] Kurzweil R. The evolution of the mind. Machine consciousness: what will change when robots learn to control their emotions / R. Kurzweil [Electronic resource] - URL: <https://vc.ru/future/47804-soznanie-mashin-cto-izmenitsya-kogda-roboty-nauchatsya-upravlyat-svoimi-emociyami?from=yandex>. (date of access: 05/25/2023)
- [9] Bevzenko R. How I defeated the judicial robot-lawyer. And why it will not last long / R. Bevzenko [Electronic resource] - URL: https://zakon.ru/blog/2018/05/21/kak_ya_pobedil_sudebnogo_robota-yurista_i_pochemu_eto_budet_dlitsya_nedolgo#comment_464408. (date of access: 05/25/2023)
- [10] Lopatin V.N. Information security in the electronic state / V.N. Lopatin // Information law. - 2018. N 2 (56). 14-19 p.
- [11] IFTTA, Law Review Supplement to the journal RRA, 1 - 2016, Consumer Conciliation in the Travel Sector - the Conciliation Body for Public Transport (SOEP) - the German Experience, Dr. Uta Stenzel.
- [12] Saveliev A.I. Some legal aspects of the use of smart contracts and blockchain technologies under Russian law / A.I. Saveliev // Law. - 2017. N 5. 94-117 p.

[13] Analytical review of the Bank of Russia on the topic: "Smart contracts". October, 2018 [Electronic resource] - URL: <http://www.cbr.ru>. (date of access: 05/25/2023)

[14] Zharova A.K. Law and information conflicts in the information and telecommunication sphere: Monograph / A.K. Zharova. - M.: Janus-K, 2016. 248 p.

[15] Ermakova E.P. Online dispute resolution involving consumers in the European Union: 2013 papers / E.P. Ermakova, N.V. Ivanovskaya // Modern law. - 2014. N 8. 128-132 p.

[16] Lopatin V.N. Problems and prospects of the Eurasian cross-border space of trust in the transition to a digital economy / V.N. Lopatin // Collection of materials of the scientific-practical conference "Scientific readings in memory of Professor V.I. Semenov", Nat. Center for Legislation and Legal Research Rep. Belarus. - Minsk: Publishing House "Four Quarters", 2017. 17-38 p.

[17] Pisarevsky E.L. Experience and problems of using digital technologies in the provision of public services in the social sphere / E.L. Pisarevsky // Tenth International Forum "Innovative Development through the Intellectual Property Market": Collection of reports, documents and materials / Ed. ed. doc. legal sciences, prof. V.N. Lopatin. - M.: Electronic edition of RNIIS, ISBN 978-56040772-3, 2018. 196-200 p.

© А.Р. Ермолаев, А.В. Барадиева, 2023

Поступила в редакцию 14.05.2023

Принята к публикации 06.06.2023

Для цитирования:

Ермолаев А.Р., Барадиева А.В. Внедрение инновационного подхода в деятельность правовых служб системы здравоохранения Республики Саха (Якутия). цифровая трансформация // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-1(30). С. 25-37. URL: <https://ip-journal.ru/>